

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		<p>Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish 226 Xamidova Komila Maxmudovna</p> <p>Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi..... 231 Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода 235 Умарова Гулчехра Абитовна</p> <p>Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari 238 Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</p> <p>Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli..... 241 Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</p> <p>Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes 244 Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash..... 247 Doniyarov Mavlonbek Arabovich</p> <p>Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari..... 252 Ergashev Vahob Ergashevich</p> <p>Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 257 G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</p> <p>Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari 261 Jamolova Sitara Muzaffar qizi</p> <p>Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi 264 Mamadiyurov Jamol</p> <p>Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar..... 268 Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</p> <p>Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati 271 Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</p> <p>Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers 275 Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</p> <p>Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL) 278 Samandarova Gulsara Ismatilloevna</p> <p>O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi 282 Toshpulatova Farida Radjabovna</p> <p>Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО 286 Буранова Шохноза Абдуразаковна</p> <p>Развивать личностные качества учащихся на уроках географии..... 290 Шадиева Нигора Шариповна</p> <p>Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar 295 Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</p> <p>Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli..... 298 Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</p> <p>Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni 301 Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</p> <p>Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash 305 Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</p> <p>Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi..... 310 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</p> <p>Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari 314 Mahmudova Zulfiya Xomitovna</p> <p>Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty..... 319 Khidirova Muhabbat Murodillayevna</p>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar.....	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar.....	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar.....	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar.....	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi.....	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili.....	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students.....	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.....	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari.....	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish.....	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов.....	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения.....	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students.....	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

IJTIMOYIY REABILITATSIYANI AMALGA OSHIRISHDA TIBBIY-PSIXOKORREKSION MASLAHAT ISHLAR MAZMUNI

Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna
 JDPU Maxsus pedagogika kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirish jarayonida tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlarining mazmuni bo'yicha faoliyat samaradorligini oshirishda ilmiy yondashuvlar asosida nutq faoliyati motivatsiyasini boyitish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni, psixologik o'rganish, ta'lim, xotira, tahlil va sintez.

Abstract: This article discusses the enrichment of speech activity motivation based on scientific approaches to increasing the effectiveness of work on the content of medical-psychocorrective counseling activities in the process of social rehabilitation.

Key words: The content of medical-psychocorrective counseling work, psychological study, education, memory, analysis, and synthesis in the implementation of social rehabilitation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обогащения мотивации речевой деятельности на основе научных подходов к повышению эффективности работы над содержанием медико-психокоррекционной консультативной деятельности при осуществлении социальной реабилитации.

Ключевые слова: Содержание медико-психокоррекционной консультативной работы, психологическое изучение, воспитание памяти, анализ и синтез в осуществлении социальной реабилитации.

KIRISH

Nogironlik, invalidlik – kasallik, shikastlanish, mayib-majruhlik, baxtsiz hodisalar tufayli butunlay yoki ma'lum muddat mehnat qobiliyatini yo'qotish. Jismoniy yoki aqliy nuqsonlari borligi sababli ijtimoiy yordam va himoyaga muhtoj shaxs nogiron hisoblanadi. O'zbekistonda nogironlik Tibbiy-mehnat ekspertiza komissiyasi (TMEK) tomonidan belgilanadi. Nogironlik mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasiga qarab 3 guruhga bo'linib, vaqtincha (6–12 oy) yoki muddatsiz qilib tayinlanadi.

- 1-guruh nogironligiga – mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan va boshqaning doimiy parvarishi, yordami, nazoratiga muhtoj bo'lgan shaxslar;
- 2-guruh nogironiga – mehnat qobiliyatini butunlay yo'qotgan, lekin boshqalarning doimiy parvarishiga muhtoj bo'lmagan, shuningdek, mehnat turidan qat'i nazar, unda uzoq muddat ishlay olmaydigan shaxslar;
- 3-guruh nogironligiga – mehnat qobiliyati sezilarli darajada pasaygan shaxslar kiradi.

Nogironlar davlat nafaqasi bilan ta'minlanadi, zarur bo'lganda davolanadi, ularga protezlar beriladi, ishga va maxsus maktablarga joylashtirish uchun sharoit yaratiladi. Nogironlarni tibbiy, ijtimoiy va kasbiy reabilitatsiya qilish orqali faol hayotga, mehnatga jalb qilish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Nogiron” atamasi o'rniga “nogironligi bo'lgan shaxs” atamasidan foydalanish taklif qilinmoqda. BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasini ratifikatsiya qilish zarurligi qayd etilmoqda. O'zbekistonda Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etish maqsad qilingan. Bundan tashqari, taxminan kelgusi yilda qo'shimcha ravishda quyidagi chora-tadbirlar qabul qilinishi ko'zda

tutilgan: nogironlikni tayinlash masalasi bo'yicha hamkorlikning elektron tartibi joriy etiladi. Natijada, YIDXP orqali elektron shaklda murojaat qilish va hujjatlarni taqdim etish mumkin bo'ladi; nogironligi bo'lgan shaxslarning yagona elektron reyestri joriy etiladi. U o'z ichiga ushbu shaxslar, tayinlangan pul to'lovlari miqdori va turlari, berilgan reabilitatsiya texnik vositalari va protez-ortopedik buyumlar, dori-darmonlar, taqdim etilgan ijtimoiy xizmatlar va imtiyozlar to'g'risidagi kompleks axborotni oladi. Bu esa sohada ishlarning holati bo'yicha tezkor axborot olish, davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini ta'minlash, budget mablag'larining maqsadsiz sarflanishi va suiste'mol holatlarini oldini olish imkonini beradi; nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilmagan yo'lovchi transportini xarid qilish taqiqlanadi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan, jumladan qayta jihozlash imkoniyatiga ega avtotransport vositalarini ishlab chiqarish boshlanadi; nogironlikni belgilash va nogironlik bo'yicha pensiya to'lash tartibi va mezonlari qayta ko'rib chiqiladi. Bu yo'nalishda xalqaro standartlarga o'tish amalga oshirilishi kerak; oliy ta'lim muassasalarida nogironligi bo'lgan shaxslar imtiyozli shartlarda o'qishga kirishi uchun kvotalar joriy qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Loyiha nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish va ularning huquq hamda erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini o'z ichiga oladi. U 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha 66 ta chora-tadbirni amalga oshirishni ko'zda tutadi:

- I – nogironligi bo'lgan shaxslarning hayot sifati va darajasini oshirish;
- II – nogironlikni profilaktika qilish, nogironligi bo'lgan shaxslarga tibbiy-ijtimoiy yordam va ijtimoiy reabilitatsiya samaradorligini oshirish;
- III – nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalash, ularni talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish tartibini takomillashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslarni maxsus kasbiy tayyorlash va yangi kasblarga qayta tayyorlash, shuningdek, ularni ishga joylashtirishga ko'maklashish;
- IV – tibbiy-ijtimoiy muassasalarni moddiy-texnik jihozlashni yaxshilash, nogironligi bo'lgan shaxslar foydalanishi mumkin bo'lgan qulay muhitni ta'minlash.

Nogironlar bilan ijtimoiy ish texnologiyalari bo'yicha maslahat. Nogironlarni reabilitatsiya qilishning individual dasturi asosida ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalarida ijtimoiy ishlar olib boriladi. Unga quyidagilar kiradi:

- uydagi ijtimoiy xizmatlar (shu jumladan ijtimoiy va tibbiy xizmatlar);
- ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalarining kunduzgi (yoki tungi) bo'limlarida yarim statsionar ijtimoiy xizmatlar;
- statsionar muassasalarda statsionar ijtimoiy xizmatlar (pansionatlar va boshqa ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalari);
- shoshilinch ijtimoiy xizmatlar;
- ijtimoiy maslahat yordami.

Uydagi ijtimoiy xizmatlar nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy holatini saqlab qolish, shuningdek, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tanish ijtimoiy muhitda yashash muddatini imkon qadar uzaytirishga qaratilgan. Aholiga kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlarida nogironlarga oziq-ovqat, issiq ovqat, sanoat mahsulotlari, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish va uyga yetkazib berish xizmatlari taqdim etiladi.

Ijtimoiy ishchilar ijtimoiy-tibbiy va sanitariya-gigiyena xizmatlarini ko'rsatadilar: birinchi tibbiy yordam, shu jumladan uyga shifokor chaqirish; dori-darmon va tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlash (shifokor ko'rsatmasiga binoan); kasalxonaga yotqizishda yordam berish hamda tibbiy muassasalarda yordamga muhtojlarga hamrohlik qilish. Ijtimoiy ishchilar imkoniyati cheklangan shaxslarga statsionar tibbiy muassasalarda ma'naviy va ruhiy yordam ko'rsatadilar, tibbiy-ijtimoiy ko'rikdan o'tishda yordam beradilar hamda tibbiy sug'urta polisini olish jarayonida ko'maklashadilar. Uyda ijtimoiy va tibbiy yordam o'z-o'zini parvarish qilish qobiliyatining qisman yoki to'liq yo'qolishi sababli doimiy yoki vaqtincha (olti oygacha) yordamga muhtoj nogironlarga ko'rsatiladi. Ijtimoiy ishchilar ijtimoiy, ijtimoiy-huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy xizmatlarni taqdim etadilar. Ushbu bo'lim xodimlari uyda nogiron shaxslarga homiylik qiladigan va quyidagi xizmatlarni ko'rsatadigan hamshiralarni joriy etishgan: sog'liqni saqlash monitoringi, zaiflashgan bemorlarni ovqatlantirish, sanitariya-gigiyenik muolajalar (tana harorati va qon bosimini o'lchash, nazorat ostidagi dori-darmonlarni berish).

TAHLIL VA NATIJALAR

Hamshiralar tibbiy muolajalarni davolovchi shifokorning tayinlanishiga muvofiq amalga oshiradilar (agar davlat ijtimoiy xizmat muassasasi tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo'lsa):

- dorilarni teri ostiga yoki mushak ichiga yuborish;
- kompress qo'yish; bog'lam qilish;
- bosim yaralari va yara yuzalarini davolash;
- laboratoriya tadqiqotlari uchun material yig'ish;
- kateterlar va boshqa tibbiy asboblardan foydalanishda yordam berish.

Tibbiyot xodimlari nogiron shaxslarning qarindoshlariga kasallarni parvarish qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni o'rgatmoqdalar. Integratsiyalashgan ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari nogironlarni uy sharoitida bepul ovqat bilan ta'minlaydigan ijtimoiy oshxonalarni tashkil etmoqda. Yarim statsionar ijtimoiy xizmatlar keng qamrovli ijtimoiy xizmatlarning kunduzgi bo'limlarida amalga oshiriladi. Bunga nogironlar uchun ijtimoiy, tibbiy va madaniy xizmatlar, ularning ovqatlanishini, dam olishini tashkil etish, mehnatga layoqatli ishtirokini hamda faol hayot tarzini ta'minlash kiradi. O'z-o'ziga xizmat qilish va mustaqil harakatlanish qobiliyatini saqlab qolgan, ijtimoiy xizmatlardan foydalanishga tibbiy qarshi ko'rsatmalari bo'lmagan nogironlar yarim statsionar ijtimoiy xizmatlarga qabul qilinadi.

Aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'yicha keng qamrovli markazlarning kunduzgi bo'limlarida quyidagi xizmatlar taqdim etiladi (keksa fuqarolar va nogironlar uchun ijtimoiy xizmat markazlari):

- animatsion xizmatlarni o'z ichiga olgan ijtimoiy;
- psixologik;
- ijtimoiy-huquqiy;
- tibbiy;
- ta'lim;
- huquqiy maslahat;
- bayramlar, yubiley va boshqa madaniy tadbirlarni tashkil etish.

Shoshilinch ijtimoiy xizmatlar esa ijtimoiy yordamga muhtoj nogironlarga tezkor, bir martalik yordam ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lib, quyidagi xizmatlarni o'z ichiga oladi:

- bepul issiq ovqat yoki oziq-ovqat to'plamlari;
- kiyim-kechak, poyabzal va boshqa zarur narsalar bilan bir martalik ta'minlash;
- bir martalik moliyaviy yordam.

Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassislar nogironlarga vaqtincha uy joy olishda yordam ko'rsatadilar. Xizmat oluvchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida huquqiy yordam tashkil etiladi, bu jarayonga psixologlar va ruhoniylar jalb qilinadi. Shoshilinch tibbiy va psixologik yordam uchun maxsus telefon raqamlari ajratiladi. Shoshilinch ijtimoiy xizmat bo'limlarida nogironlar uchun ixtisoslashtirilgan uskunalar va og'ir kasallarga yordam beruvchi asbob-uskunalar ijarasi yo'lga qo'yilgan. Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis nogiron kishilarga maslahat beradi, buning natijasida nogironligi bo'lgan fuqarolarning jamiyatda moslashuvi, ijtimoiy zo'riqishining pasayishi, oilada qulay munosabatlarning o'rnatilishi, shuningdek, shaxs, oila, jamiyat va davlatning o'zaro munosabati ta'minlanadi.

Bir qator mintaqalarda nogironlar uchun reabilitatsiya markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ular kasbiy ta'lim va mehnat ta'limi, ijtimoiy moslashuv, tibbiy yordam, shuningdek, jamiyatda mustaqil yashash imkoniyati cheklangan yoki cheklangan qobiliyatli yoshlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan muassasalardir. Bunday markazlarda nogironlarning doimiy, besh kunlik va kunlik bo'limlari mavjud. Markazlarda reabilitatsiya uchun:

- tibbiy bo'limni tibbiy diagnostika va tibbiy reabilitatsiya uchun yordamchi xonalar jihozlari bilan ta'minlaydi;
- nogironlarni kasbiy va mehnat ta'limi uchun o'quv jarayoniga mos tarzda jihozlangan o'quv xonalari va ishlab chiqarish ustaxonalari bilan ta'minlaydi;
- nogironlarning ijtimoiy yo'naltirilganligi uchun reabilitatsiya va moslashtirishga mo'ljallangan maxsus jihozlar bilan ta'minlangan psixologlar va ijtimoiy o'qituvchilar (tarbiyachilar) xizmati yaratiladi.

Markazning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- a) nogironning reabilitatsiya salohiyatini aniqlash;
- b) individual reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- d) nogironlarning tibbiy reabilitatsiyasini ta'minlash;
- e) nogironlarni kasbiy reabilitatsiya qilish, shu jumladan kasbiy yo'naltirish, kasb tanlash, mehnat va kasbiy tayyorgarlik, kasbiy hamda ishlab chiqarish moslashuvini tashkil etish;
- f) nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, shu jumladan ijtimoiy va ekologik, ijtimoiy va uy sharoitlariga moslashish;
- g) markazda yashovchilarning moddiy-texnik ta'minotini yo'lga qo'yish;
- h) nogironlarni ijtimoiy himoya qilishni tashkil etish, ularga huquqiy masalalar bo'yicha maslahat berish hamda ishini va hayotini osonlashtiradigan ixtisoslashtirilgan mahsulotlar bilan ta'minlash.

Vazifalarga muvofiq markaz quyidagilarni amalga oshiradi:

- nogironlarni qabul qilish va ularning yangi muhitga moslashishini tashkil etish;
- maxsus dasturlarga, o'quv qo'llanmalariga va boshqalarga muvofiq kasbiy tayyorgarlikni yo'lga qo'yish;
- aholining qulay uy-joy, mebel, anjomlar, choyshablar, kiyim va poyafzal bilan ta'minlanishini nazorat qilish;
- rezidentlar uchun muvozanatli ovqatlanishni tashkil etish;
- jihozlangan diagnostika va yordamchi xonalarda tibbiy hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish;
- sanitariya-gigiyena va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- madaniy ishlar, sog'lomlashtirish va sport faoliyatlarini yo'lga qo'yish.

Markazda bo'lish uchun guvohlik berilgan barcha shaxslar, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga binoan, ularni qo'llab-quvvatlashi lozim bo'lgan qarindoshlari borligidan qat'i nazar, qabul qilinadi.

Markazga kirish mumkin bo'lmagan holatlar:

- a) maxsus statsionar davolanishni talab qiladigan asosiy kasallikning o'tkir yoki subakut bosqichlari;
- b) kasalxonada davolanishni talab qiladigan har qanday paroksizmal va tobora kuchayib borayotgan ruhiy kasalliklar;
- d) tez-tez tutqanoq tutadigan epilepsiya, tutqanoqqa moyillik, epileptik holat, ongning buzilishi yoki disforiya;
- e) surunkali alkogolizm, giyohvandlik, shuningdek, ularning asoratlari bilan kechuvchi boshqa kasalliklar.

Ijtimoiy himoya tizimining statsionar muassasalari sifatida pansionatlar ko'p yillar davomida reabilitatsiya funksiyalarini bajarib kelmoqda. Ularning faoliyati profilli va tabaqalashtirilgan bo'lib, reabilitatsiya tadbirlari markazida tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya amalga oshiriladi. Ushbu muassasalarda tibbiy, ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasi bo'yicha asosiy tushunchalar shakllangan. Profilaktika kontingentning xususiyatlariga asoslanadi. Ular yoshi, kasallikning nozologik bog'liqligi, patologik namoyon bo'lish darajasi kabi omillar bilan belgilanadi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda umumiy tipdagi (nogironlar va keksalar uchun) hamda nevropatologik-psixiatriya internat maktablari rivojlanmoqda.

XULOSA

Nogironlar va keksalar uchun mo'ljallangan umumiy tipdagi internat uylarida og'ir surunkali kasalliklarga chalingan, shikastlanish yoki tug'ma nuqsonlarga ega (bolalikdan nogiron) shaxslar istiqomat qiladi. Ularning faoliyati o'z-o'zini parvarish qilish va harakatchanlik mezonlariga asoslanadi. Shu bois statsionar reabilitatsiya muassasalarida (ixtisoslashtirilgan pansionatlarda) kontingentning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda reabilitatsiya maqsadlari belgilab olinadi. Reabilitatsiya turidagi internat uylarida tibbiy reabilitatsiya asosiy tarkibiy qism bo'lib, u somatik salomatlikni tiklash, tanadagi himoya funksiyalarini tiklash, moslashuv mexanizmlarini faollashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu vazifalarni bajarish uchun reabilitatsion o'smirlar pansionatlarida fizioterapiya, jismoniy mashqlar, massaj, oksigenoterapiya va ortoterapiya xonalari kabi moddiy-texnik baza yaratilgan. Tibbiy reabilitatsiyani tashkil etishda giyohvand moddalarni iste'mol qilmaslik, keksalarning motor va aqliy faolligini oshiruvchi faollashtiruvchi vositalardan foydalanish ustuvor ahamiyatga ega. Reabilitatsiya turidagi pansionatlarda ijtimoiy va ekologik reabilitatsiya ham muhim hisoblanadi, bunda psixologik moslashuv

hamda maishiy rehabilitatsiya bir xil ahamiyatga ega. Birinchisi – yangi sharoitga moslashishdagi qiyinchiliklarni yengishga, ikkinchisi esa kasallik yoki shikastlanish tufayli yo'qolgan o'z-o'zini parvarish qilish ko'nikmalarini tiklashga qaratilgan.

Ijtimoiy va ekologik rehabilitatsiya vazifalari qatoriga turli avlod vakillari (nogiron yoshlar va keksalar o'rtasida) o'rtasida nizolarni oldini olish va bartaraf etish, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish hamda tashqi muhit bilan sog'lom munosabatlarni yo'lga qo'yish kiradi. Umumiy tipdagi pansionatlardagi ijtimoiy va mehnat reabilitatsiyasi o'ziga xos bo'lib, bu jarayon kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirishga emas, balki ularning bandligini va ijtimoiy foydali faoliyatini tashkil etishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. История инвалидовных обществ. <http://independentfor.com/material/histunion.htm>
2. Мисяк С.А. Запорожский медицинский журнал, №5, т. 2, 2006, с. 160.
3. Акратова, Х. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. Arxiv ilmiy nashrlari JSPI, 15(1). Olingan manzil: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897
4. Акратова, Х. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш – муваффақият гарови. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1–5. Olingan manzil: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162
5. Акратова, Х. (2020). Мактабгача ёшдаги болалар билан олиб бориладиган ижтимоий педагогик фаолият технологияси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1–5. Olingan manzil: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994
6. Muzaffarova, X. (2022). Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion ish xususiyatlari. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(5).
7. Muzaffarova, X. (2021). Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy qilish masalalari. Scienceweb Academic Papers Collection.
8. Muzaffarova, X. (2021). Horijiy mamlakatlarda aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan ishlar mazmuni. Scienceweb Academic Papers Collection.
9. Muzaffarova, X. (2021). Ta'lim–tarbiya jarayonida innovatsion usullardan foydalanishda o'qituvchining mahorati. Scienceweb Academic Papers Collection.
10. Muzaffarova, X. (2022). Use of therapeutic physical training in speech and movement correction in children with musculoskeletal injuries. Scienceweb Academic Papers Collection.
11. Xayitgul Muzaffarova. <https://www.researchgate.net/publication/380323330>
12. Xayitgul Muzaffarova. (2022.07.01). Maxsus maktablarda imkoniyati cheklangan bolalarni tanlab olishda differensial yondashuv. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании.
13. Muzaffarova, X. (2021). Ta'lim–tarbiya jarayonida innovatsion usullardan foydalanishda o'qituvchining mahorati. Scienceweb Academic Papers Collection.
14. Muzaffarova, X. (2022). Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarni psixomotor rivojlanishga kompleks yondoshish xususiyatlari. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.